

**ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ ВА ЖАМОАТ ТАРТИБИГА
ТАРТИБИГА ТАҲДИД СОЛАДИГАН МАТЕРИАЛЛАРНИ
ТАЙЁРЛАШ, САҚЛАШ, ТАРТИБИ БИЛАН БОҒЛИҚ
ЖИНОЯТЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Бекмурзаев Азамат Эрежепбайевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
магистратураси тингловчиси, подполковник
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10555502>

Мамлакатимизда суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилиётган ислоҳотлар қонунчилик соҳасини тубдан такомиллаштиришга йўналтирилгани, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг устуворлигига асосланиши жамиятимизнинг ҳуқуқий пойдеворини мустаҳкамламасдан қолмайди. А.Насиллоев таъкидлаганидек, бирор бир давлатда қонунлар яратилар экан, ўша давлатнинг фуқаролари, шунингдек, у ерда бўлиб турган бошқа шахслар учун ушбу қонунлар уларнинг маълум бир ҳуқуқлари таъминланишини кафолатлаш билан биргаликда уларга бурч ва мажбуриятларни ҳам юклайди¹ деган мазмундаги фикри ҳам сўзимизнинг исботидир. Бу борада, ҳуқуқшунослар С.Рустамов ва Ш.Қушбоқовлар ҳам Давлат органларида маъмурий ислоҳотларни амалга оширишдан асосий мақсад иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳани модернизациялаш, ҳудудларни ҳар томонлама ривожлантириш, аҳолининг ҳаёт даражаси ва фаровонлигини юксалтириш бўйича давлат сиёсатини муваффақиятли амалга оширишга тўсқинлик қилувчи қатор тизимли муаммо ва камчиликларни бартараф этишдир² деганлар.

Зеро, Дж.Х.Юлдашев айтганидек, қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда асосий эътибор шахс ҳуқуқларини кафолатлаш даражасини ошириш масаласи билан бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда³. Шу ўринда, юртимизда қабул қилинаётган қонунлару, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни идеал деб бўлмайди. Қонунчиликдаги мавжуд бўшлиқлар, амалга ошириш механизмлари, шунингдек, муайян тушунчаларнинг аниқ

¹ Насиллоев А. Ички ишлар органи ходимининг қонуний талабларини бажармаслик ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарликнинг назарий жиҳатлари //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 27-33

² Рустамов, С., & Қушбоқов, Ш. (2022). Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислоҳотлар концепциясининг жазони ижро этиш департаменти фаолиятидаги ўрни. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(10 Special Issue), 28-31

³ Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини тиклашга доир муносабатларни тартибга солувчи миллий қонунчилик нормаларини такомиллаштириш //Юрист ахборотномаси. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 8-13

таърифи мавжуд эмаслиги, ҳуқуқни қўллаш соҳасида бир қатор баҳсли ва муаммоли ҳолатларни келтириб чиқармоқда⁴.

Чунончи, қонунчилигимизда “жамоат жойи” тушунчаси учун аниқ таъриф берилмаган. Бу эса Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг айрим моддаларини қўллаш жараёнида бир қатор тушунмовчиликларга сабабчи бўлмай қолмайди⁵. Зеро, МЖТҚда қайд этилган эпидемияларга қарши кураш қоидаларини бузиш (54-м.), жамоат жойларида тамаки маҳсулотини истеъмол қилиш (56¹-м.), майда безорилик (183-м.), фуқароларнинг жамоат жойларида ибодат либосларида юриши (184¹-м.), совуқ қуролни ёки совуқ қурол сифатида фойдаланилиши мумкин бўлган ашёларни олиб юриш (185²-м.), жамоат жойларида алкоголь маҳсулотини истеъмол қилиш (187-м), тиланчилик қилиш (188³-м.), байроқлар ва вимпеллардан ғайриқонуний фойдаланиш, плакатлар, эмблемалар ва рамзларни тайёрлаш, тарқатиш ёки тақиб юриш (203-м.) ҳамда ёнғин хавфсизлиги қоидаларини бузиш (211-м.)⁵ каби ҳуқуқбузарликлар назарда тутилган моддаларни қўллашда бевосита “жамоат жойи” тушунчасига дуч келамиз. Юқорида қайд этганимиздек қонунчилигимизда “жамоат жойи” тушунчасининг аниқ ягона таърифи мавжуд эмас⁶. Шу боис Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуси билан “Хавфсиз пойтахт”, “Хавфсиз шаҳар”, “Хавфсиз туризм” дастурий комплекси ишга туширилди⁷.

Жамоат жойларида диний экстремизм, сепаратизм ва ақидапарастлик ғоялари билан йўғрилган, қирғин солишга ёки фуқароларни зўрлик билан кўчириб юборишга даъват этадиган ёхуд аҳоли орасида ваҳима чиқаришга қаратилган материалларни тайёрлаш ёки уларни тарқатиш мақсадида сақлаш, шунингдек диний-экстремистик, террорчилик ташкилотларининг атрибутларини ёки рамзий белгиларини тарқатиш ёхуд намойиш этиш мақсадида тайёрлаш, сақлаш учун Жиноят кодексининг 244¹–моддасига биноан базавий ҳисоблаш миқдорининг икки юз бараваридан тўрт юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. Электрон манбага мурожаат: <https://www.lex.uz/acts/97664> (14.02.2023.).

⁵ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. Электрон манбага мурожаат: <https://www.lex.uz/acts/97664> (14.02.2023.).

⁶ Охунов З. Жамоат жойларида содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарликка оид айрим мулоҳазалар // Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 185-188.

⁷ Охунов З., Қушбасқов Ш. Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар // Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39.

йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу жиноят бўйича жиноят ишлари бўйича Фурқат туман судининг 2022 йил 7 ноябрдаги ҳукми билан А.Абдуҳамидовга Жиноят кодексининг 244-1-моддаси (жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига таҳдид соладиган материалларни тайёрлаш, сақлаш, тарқатиш ёки намоёниш этиш) 3-қисми “г” банди билан ушбу Кодекснинг 57-моддаси (енгилроқ жазо тайинлаш) ни қўллаган ҳолда 3 йил муддатга озодликни чеклаш жазоси тайинланган. А.Абдуҳамидовни талабалар сафидан чиқариш ёхуд қолдириш масаласи Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 20 июндаги 393-сонли Қарори билан тасдиқланган "Олий таълим муассасалари талабалари ўқишини кўчириш, қайта тиклаш ва ўқишдан четлаштириш тартиби тўғрисида"ги Низом асосида у таълим олаётган олий ўқув юрти томонидан ҳал этилади. А.Абдуҳамидовга суд ҳукмидан норози бўлган тақдирда юқори турувчи судга апелляция тартибида шикоят қилиш ҳуқуқи тушунтирилган. "Таажжубланарлиси шундаки, гарчанд мазкур мурожаат 2022 йил 9 ноябрь куни жойлаштирилган бўлса-да, икки кун аввал, аниқроғи, 2022 йил 7 ноябрь куни А.Абдуҳамидовга нисбатан суд ҳукми эълон қилиб бўлинган⁸.

Ушбу ҳуқуқбузарлик амалиёти мавжуд бўлиб асосий эътибор жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигига қаратилган ҳисобланади. Шу билан бирга, жаҳонда кучайиб бораётган турли хавф-хатар ва зиддиятлар, эл-юрт тинчлиги ва осойишталигига таҳдидлар, пандемия, табиий ва техноген офатлар масъул давлат тузилмаларига ўз фаолиятини «Барча саъй-ҳаракатлар инсон қадрини учун» деган устувор ғоя асосида янада такомиллаштириш вазифасини юкламоқда.

Шу сабаб қуйидаги таклифларни беришни жоиз топдик:

1. Жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига таҳдид соладиган материалларни тайёрлаш, сақлаш, тартиби билан боғлиқ жиноятларнинг профилактикасини ташкил этувчи органлар фаолиятини ушбу жиноятларни содир этган шахсларни ахлоқан тузатиш ва тарбиявий ишлар самарадорлигини таъминлаш нуқтаи назаридан такомиллаштириш;

2. ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш доирасида уларда Ватанга садоқат, касбига нисбатан ғурур ҳиссини шакллантириш, жамоат хавфсизлиги ва қонун устуворлигини таъминлаш учун ҳар қандай

⁸ <https://yuz.uz/news/jamokat-xavfsizligiga-tahdid-soladigan-material-tarqatgan-talaba-qamaldi>

хуқуқбузарликка қарши курашишда хуқуқий онгини оширишга қаратилган комплекс чора-тадбирлар ишлаб чиқиш;

3. ижтимоий-сиёсий тарбия доирасида ёшларимизни ижтимоий-иқтисодий ислохотлар, қонунчилик ҳужжатлари, давлат дастурларининг мазмун-моҳияти тизимли равишда етказиб бориш ҳамда уларда дунёда ва ён-атрофимизда содир бўлаётган глобаллашув жараёнларига нисбатан онгли муносабат ва фаол ҳаётий позиция шакллантириш;

4. таълим муассасаларда маънавий-маърифий тарбия ўз ичига миллий меросимизнинг тарихий илдизларини ўрганиш, Ватан озодлиги йўлида қаҳрамонлик кўрсатган буюк аждодларимиз ва жасур замондошларимизнинг ибратли умр йўлини кенг тарғиб этиш тадбирларини қамраб олиб, хизмат бурчини бажариш бўйича қатъий ҳаётий эътиқодни қарор топтиришга қаратишдир